

А. Файнберг: русский поэт с узбекским сердцем

Кодирова Дильноза Холиковна

Студентка факультета международной журналистики УЗГМУ

Электронная почта: dilnozaqodirova0623@gmail.com

Телефон: +998939840323

Аннотация: В данной статье рассматриваются многие аспекты наследия Александра Фейнберга, яркого представителя узбекской и русской литературы, а также рассматриваются жизнь и творчество поэта, чтобы одновременно подчеркнуть значимость творчества поэта.

Ключевые слова: Культурное наследие, искренность, содружество братских народов, гуманность, национализм, любовь к Родине.

Поэт, детство которого прошло в тяжелые годы Второй мировой войны, родился в Ташкенте в 1939 году. В своих произведениях он нашел художественное отражение доброты и щедрости узбекского народа. Поступив в Ташкентский топографический техникум, Фейнберг в качестве геолога путешествовал по стране и влюбился в ее прекрасную природу. Именно в этот период вышла его первая книга «Велополоса», благодаря которой Александр Фейнберг поднялся на высшие строчки литературы Узбекистана.

Фейнберг окончил факультет журналистики нынешнего Национального университета Узбекистана и издал одну за другой более десяти поэтических книг – «Этюд», «Моменты», «Нажми на небо», «Длинные мосты», «Короткая волна» и другие. Файнберг внес большой вклад в издание произведений Алишера Навои на русском языке в 10 томах. Он также перевел на русский язык лучшие образцы современной узбекской поэзии. В то же время произведения поэта регулярно переводились на узбекский язык, и он стал любимым поэтом узбекских читателей. «Чигъир» (на узбекском языке) и другие подобные сборники, вышедшие в последние годы, привлекли внимание любителей поэзии как уникальное творчество поэта. Вклад Файнберга в развитие многонациональной узбекской литературы был по достоинству оценен правительством. Тот факт, что ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель культуры Республики Узбекистан», «Народный поэт

Узбекистана», является доказательством нашего безграничного уважения к этому великому человеку.

МОЕЙ МАТЕРИ

Зеленое поле, зеленое поле,
Только моей мамы не хватает.

Чтобы вернуть услугу
Правды тоже не хватает.

* * *

Есть в этом мире странный дом,
Друзья в нем, счастливы.
В нем – весна, цветы и настурция,
Кто-то воспеваает краски жизни.
Тогда тьма не накроет душу,
Пусть они меня тоже помнят.

Александр Файнберг - поэт, который может заставить нас запомнить некоторые выражения: любовь, вера, скучать, с нетерпением ждать кого-то. В этом стихотворении мы видим, что он аплодирует своей матери как человеку, который очень скучает по нему и все время ждет его. Более того, он пытается выразить ей свою любовь этой строкой красивых слов. Александр Аркадьевич Файнберг не дожил двух недель до своего семидесятилетия. К этой дате готовился весь Ташкент - и сам виновник торжества. Но он избегал официальных славословий, церемоний и почести, поклонником которых он не был. Подготовленные к празднику тосты, наспех перекрашенные в минорную тональность, уже звучали на поминках. В литературе Узбекистана Александр Файнберг занимал место, на которое не мог претендовать ни один поэт в масштабах России. И он еще долго будет оставаться пустым. Сейчас, когда прошло три года с момента ухода поэта, это становится все более очевидным. По мере того как памятники русской классике исчезали с улиц Ташкента, фигура Файнберга все больше приобретала роль живого памятника русской литературы. Файнберг был единственным русским поэтом в Ташкенте, который неизменно собирал полные залы. Ему искренне аплодировали сверстники и молодежь. После 1991 года, когда десятки писателей покинули республику, а пришедшее им на смену поколение пыталось избежать быстрой маргинализации.

Файнберг оставался своеобразным золотым запасом, благодаря которому русская поэтическая речь долгое время не обесценивалась. Он сохранил в себе все лучшее, что возникло когда-то среди шестидесятников. Он сохранил в себе все лучшее, что возникло когда-то среди шестидесятников. Но без склонности к демагогии, без ложного пафоса и наигранного диссидентства. Его гражданская поэзия не старела с высыханием чернил, возможно, потому, что она всегда была чрезвычайно личной. Его герой говорил не от имени миллионов, а только от своего собственного.

1. https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/aleksandr-fajnberg-ya-syn_zemnyx-beregovyx-razvalin.html
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Faynberg
3. <https://aroblar.uz/uz/people/fajnberg-aleksandr-arkadevich>
4. <https://web.archive.org/web/20130824032316/http://afainberg.madaniyat.uz>